

**BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINI O‘QISH VA MATNNI
TUSHUNISHGA O‘RGATISHNING NEYROPEDAGOGIK ASOSLARINI
TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI**

Sotivoldiyeva Sarvinoz Qahramon qizi

NamDU 2-bosqich doktoranti

Annotatsiya: Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini o‘qish va matnni tushunishga o‘rgatishning neyropedagogik asoslarini takomillashtirishning dolzarbligi haqida so‘z boradi

Kalit so‘zlar: o‘qish, matn, neyropedagogika, alifbe, harf, talaffuz, Milliy dastur

Аннотация: Обсуждается важность совершенствования нейропедагогических основ обучения учащихся начальных классов чтению и пониманию текста.

Ключевые слова: чтение, текст, нейропедагогика, алфавит, буква, произношение, Национальная программа.

Abstract: The importance of improving the neuropedagogical foundations of teaching primary school students to read and understand the text is discussed.

Key words: reading, text, neuropedagogy, alphabet, letter, pronunciation, National program

Bugungi tez va o‘zgaruvchan hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari rivojlangan davrda yosh avlodni yuksak ma’naviyatli va intellektual rivojlangan shaxs qilib tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 5712-son Farmonida 2030-yilga kelib xalqaro baholash reytingida jahonning birinchi 30 ta ilg‘or mamlakatlari qatoriga kirishiga erishish

hamda xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish asosida o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholashga yo'naltirilgan ta'lim sifatini baholashning milliy tizimini yaratish vazifalari belgilangan [1].

Yildan yilga ta'lim sifatimiz takomillashib, murakkablashib bormoqda. Bunda albatta eng asosiy bo'g'in boshlang'ich sinf davridir. 1-sinfga qadam qo'ygan o'quvchiga alifbe kitobi berilishi bilan ularga maktab, dars, tabiat va artof muhitga oid tushunchalar beriladi. Bu davr bolalarda maktabga moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Shundan so'ng alifbe davri boshlanib, ya'ni tovushlar va harflar, bo'g'inlar tushunchalari shakllantirishga qadam qo'yiladi. Bolalarda, avvalo, tovush va harf tushunchalarining farqini tushintirishimiz lozim. Boshlang'ich ta'limga endi qadam qo'ygan bolalar uchun tovush murakkab tushuncha bo'lgani uchun boshlang'ich sinflarda unga ta'rif berilmaydi. Shunday bo'lsada, bolalarda tovush haqida to'g'ri ilmiy tasavvur va dunyoqarash amaliy mashqlar yordamida hosil qilinadi. Bunda yetakchi usul so'zdagi tovushlarning talaffuzi va tovushlarning tarkibiga bog'liqligini kuzatish hisoblanadi. O'quvchi matnni o'qish ko'nikmasi ham aynan tovush va harf mavzusini mukammal o'rganilishiga bog'liq. 1- sinfda o'quvchilarga harflarni o'rgatishda shu harflar bilan boshlanadigan predmetlarni misol keltirish ham yaxshi samara beradi.

Matnni o'qish bilan ongli o'qishning juda katta farqi bor. Ongli o'qish bu miya faoliyati asosida amalga oshadigan jarayondir. Pedagogik jarayonlarni inson bosh miyasida sodir bo'ladigan neyrologik o'zgarishlar nuqtai nazaridan o'rganish, ya'ni neyrologiyaning pedagogika bilan sinergizmi – neyropedagogika 1997 yilda alohida fan sifatida yuzaga keldi. Neyropedagogika pedagogik neyropsixologiya, psixolingvistika, neyrolingvistika, ijtimoiy psixologiya hamda individ, sub'ekt va shaxsning ta'lim jarayoni bilan bog'liq bo'lgan bilimlarning umumiy sohasida yanada shakllandi.

Neyropedagogikaning fan sifatida yuzaga kelishida V.A.Moskvin, N.V.Moskvina, V.D.Eremeeva hamda T.P.Xrizman katta xissa qo'shganlar.

AQSHda mazkur yoʻnalish boʻyicha 1997-yildan boshlab ilmiy izlanishlar CHarlz S.Jeykobs tomonidan olib borilmoqda. Yuqorida nomi keltirilgan olimlarning fikriga koʻra, inson tafakkuri subyektiv boʻlganligi bois, uning xissiyotlari mantiqiy yoʻl bilan olish mumkin boʻlgan qarorlardan koʻra yaxshiroq qarorlarga kelishga yordam berar ekan.

SHunday qilib, neyropedagogikaning asosiy tamoyili – har bir insonning miyasi betakrorligida boʻlib, maʼlumotlarni qabul qilish xajmi va ishlash tezligi, u yoki bu xotira tizimining ustunligi va tafakkur jarayonlarining borishi bilan farq qiladi. SHu sababli har bir oʻquvchining taʼlim olish, atrof-muxitni tushunish va tafakkur qilish jarayoni bir biridan farq qiladi. Oʻqituvchilarning asosiy vazifasi – har bir oʻquvchidagi shu betakrorlikni saqlab qolish va yanada rivojlantirishdan iborat. SHu bilan birga, taʼlim jarayonida bosh miya yarim sharlarining sinxronizatsiyasini rivojlantirish zarur. Oʻquvchilarning matni oʻqish va tushunish qobiliyati ham bir biridan katta farq qiladi. Maktabda matni tushunib, ongli oʻqishi boshqa fanlarni ham tezroq oʻzlashtirishining asosi boʻlib xizmat qiladi.

Oʻquvchilarning ongli oʻqish koʻnikmalarini rivojlantiruvchi metod keltirib oʻtmoqchimiz. Bu metodimiz “Munosib sarlavha” deb nomlanadi. Darslikdagi istalgan matni 3 yoki 4 ta qismga ajratamiz va oʻquvchilarga matnning har bir qismiga matndan xulosa chiqargan holda nom berishlari vazifasini yuklaymiz va oʻquvchilarda chuqur sintez va analiz jarayoni ishga tushadi. Bu metod oʻquvchining ongli oʻqish koʻnikmasini shakllantirish bilan birgalikda, uning tanqidiy fikrlash qobiliyatini ham oʻstiradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, boshlangʻich sinf oʻquvchilarining oʻqish savodxonligi xalqaro talablarga mos tarzda oshirish uchun milliy va ilgʻor tajribalarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish, bu jarayonda oʻquvchilarning mustaqil taʼlim olishlarini ham yoʻlga qoʻyish, elektron tarzdagi taʼlimni rivojlantirish kabi vazifalarni amalga oshirish muhim hisoblanadi.

Foydalingan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash” to‘g‘risida 2019-yil 29-aprel, 5712-sonli Farmoni.
2. Soliyev I. S., qizi Ergasheva D. S. Boshlang‘ich ta’lim fanlarini o‘qitilish jarayonida sharq mutafakkirlari me’rosidan unumli foydalanish //research and education. – 2022. – T. 1. – №. 8. – C. 16-20.
3. Sotivoldiyeva S.Q Neuropedagogical features of teaching primary school students to read and understand text.//Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2022.-30-32
4. Egamberdiyeva F. Adabiy ta’lim samaradorligini oshirishda yangi pedagogik texnologiyalar: Ped fan. nom. diss va avtoref.-T.: 2005. 23 bet. 5. Matchonov S. Kitob o‘qishni bilasizmi? -T.: O‘qituvchi 1993-114 bet.

